

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH

Nazokat Beknazarova Zafarovna
Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on
tumani, 66-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari darslarning o‘rni va ahamiyati haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lishingiz mumkin. Shuningdek, boshlang‘ich ta‘limda sinfdan tashqari o‘qish ham sinfdan o‘qish kabi o‘quvchilarni erkin fikrlashga o‘rgatishi va mustaqil mutolaaga rag‘bat uyg‘otishga ko‘ra alohida ahamiyat kasb etishi xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar. Boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish, yozish, muammo va yechimlar, fanga oid qiziqarli o‘yinlar, kitobxonlik madaniyati, ijodiy fikrlash.

Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va o‘quvchilarning tarbiyaviy ishlarida ilk bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash uchun o‘tkaziladi. Uning nechog‘li to‘g‘ri amalga oshirilishi ko‘p jihatdan boshlang‘ich ta‘lim tizimining samaradorligiga bog‘liqdir. Boshlang‘ich ta‘lim uzluksiz ta‘limning eng muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblanadi.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimi o‘qish, yozish, sanash va o‘quv faoliyatining asosiy malakalari va ko‘nikmalari, ijodiy fikrlash, o‘zini-o‘zi nazorat qilish qobiliyati, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish va sog‘lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishi ta‘minlashga asoslangan. Sinfdan tashqari o‘qish darslarida xalq og‘zaki ijodi ya‘ni ertak, maqol, topishmoqni o‘qib-o‘rganish, badiiy asarni tahlil qilish orqali og‘zaki nutqni o‘stirishning muhim omillaridan foydalaniladi. Yuqoridagilarning barchasida o‘quvchilarning o‘qish malakalari shakllanadi va o‘qilgan asarni tushunishga o‘rgatadi. Ularning so‘z boyligini oshib,

lug‘ati boyitiladi. Sinfdan tashqari o‘qish, o‘z navbatida, qiziqarli, shuningdek, o‘ziga jalb etadigan faoliyat bo‘lib, bolalarning bilim doirasini boyitishda keng ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, sinfdan tashqari o‘qish darslarida ba’zi qiyin so‘zlar tushintiriladi. O‘quvchilarning diqqat va e’tibori esda saqlab qolish lozim bo‘lgan aniq va qulay nutqqa qaratiladi. Barcha qiyin so‘zlarning izohi bolalarga o‘rgatiladi. Shu tariqa ularning lug‘at boyligi yangi so‘zlar bilan boyib boraveradi.

Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari o‘qishda kichik yoshdagi o‘quvchilarni ona tili fanini puxta o‘rganishga tayyorlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ta’lim jarayonida ularni bilim jihatidan yetarli darajada tarbiyalashning muhim vositasi sifatida qaraladi. Sinfdan tashqari o‘qishning maqsadi kichik yoshdagi o‘quvchi bolalar adabiyoti va xalq og‘zaki ijodining turli namunalari bilan tanishtirish, ularda kitobxonlik madaniyatini tiklashdir.

Sinfdan tashqari o‘qish dasturining mazmuni jihatidan asosiy ikki bo‘limdan iborat. 1-bosqichda o‘qish doirasi, ya’ni o‘qitiladigan kitoblar va ularni qaysi tartibda o‘qish bilan tanishtirish borasida o‘quvchilarga ko‘rsatmalar beriladi. 2-bosqichda shu o‘quv qo‘llanmalari asosida bilim, ko‘nikma va malakalar shakllantiriladi. Umumiy o‘rta ta’limning davlat standartlari va o‘quv dasturiga ko‘ra 1-sinfda sinfdan tashqari o‘qish mashg‘ulotlarida savod o‘rgatish darslarida hosil qilingan ko‘nikma va malakalar asosida bolalarning ona-vatan, istiqlol va milliy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar va tushunchalari boyitiladi.

Sinfdan tashqari o‘qish o‘quvchilarning mustaqil faoliyati asosida tashkil etiladi. Bu bir tomondan, o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari doirasini kengaytiradi. Ikkinchi tomondan, o‘qishga tavsiya qilinadigan asarlarning dastur mavzusiga xosligi va badiiy yetukligini alohida inobatga olishga imkon beradi. Shuningdek, sinfdan tashqari o‘qish jarayonida nutq o‘stirish ishlariga alohida urg‘u beriladi. Unda qo‘llaniladigan usullardan bir nechtasi matnni ifodali o‘qish, qolaversa, tanlab o‘qish va yod olishdan iborat. Shuningdek, asar mazmuni yuzasidan reja tuzish va shu asosda qayta hikoyalash, shaxsini o‘zgartirib

hikoyalagan holda asar mavzusini aniqlab, qahramonlarning fel-avorini tavsiflash o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirishda asosiy o‘rin egallaydi.

Shuni ta’kidlash lozimki, sinfdan tashqari o‘qish saboqlari 1-sinfda haftada 1 marta darslarining 20 daqiqasida bolalarni badiiy adabiyoti bilan tanishtirilgan holda o‘tiladi. Bundan maqsad shuki, kichik yoshdagi bolalarni kitobga o‘rgatishdir. Shuningdek, mustaqil uquvlarini paydo qilishdir. Asosan bu sinf o‘quvchilariga kitob bilan muomala qilish, kitob o‘qish qoidalari, shuningdek, kitobni asrash, asar qahramonlarini kuzatish, ijobiy tomonlarini o‘rganish, obrazli qilib qayta hikoya qilib berishdagi bilim, ko‘nikma va malakalar shakllantirishga xizmat qiladi. Bu sinf o‘quvchilari uchun asosan rasmlarga boy kitoblar tanlanadi. O‘qituvchi bolalarning salohiyatini o‘stiradigan kitoblarni o‘qib berish orqali mustaqil mamlakatimiz, uning go‘zal shaharlari, qishloqlari va milliy urf-odatlarini, qadriyatlarini, insonlarning orzu-istaklari haqida ma’lumot beriladi.

Boshlang‘ich ta’lim jarayoni bolaning mantiqiy fikrlay olish salohiyati, aqliy jihatdan ravon rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirishga, qolaversa, jismonan sog‘lom bo‘lishga, go‘zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o‘zida singdirish va ardoqlashga o‘rgatadi va tarbiyalaydi. Bunda boshlang‘ich sinflardagi sinfdan tashqari darslarning ham o‘rni ahamiyatlidir. Boshlang‘ich talimda sinfdan tashqari o‘qish ham sinfdan o‘qish kabi o‘quvchilarni erkin fikrlashga o‘rgatish va mustaqil o‘qishga rag‘bat uyg‘otishga ko‘ra alohida o‘ringa ega.

Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarning tarbiyaviy ta’siri ko‘p darajada o‘quv jarayonini tashkil etish salohiyatiga hamda o‘quvchilar jamoasining turli ishlarni qanday yo‘lga qo‘yishlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Sinfdan tashqari faoliyat majburiy dastur bilan chegaralanmaydi. Bu jarayon yoshlar turli xil o‘quvchilarni ixtiyoriy ravishda birlashtirishga xizmat qiladi. Ularning tashabbusi asosida ishlarni amalga oshirib, fanga qiziqtiradi.